

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2026/2

ISSN: 2181 7804

MUNDARIYA/СОДЕРЖАНИЕ

Bosh muharrir
Rashid
MATKARIMOV

Bosh muharrir o'rinbosari
ilmiy maslahatchi:
SH.SH. GAZIYEV

Tahrir hay'ati tarkibi:

E.T. Raxmanov
SH.S. Mirzanov
M.X. Mirjamalov
M.O'. Arziqulov
K.F. Bayazitov,
F.K. Turdiyev,
N.J. Isakulova,
K.D. Yarashev,
D.X. Umarov,
M.S. Olimov,
A.N. Shopo'latov,
S.B. Repkin,
A. Akbarov,
I.P. Sivoxin,
N.T. To'xtaboyev,
I.J. Mambetnazarov,
I.B. Aliyev,
L.P. Yugay,
A.K. Eshtayev,
K.Sh. Ziyadullayev,
A.B. Jumaniyazov,
M.M. Qirg'izboyev,
Z. Gapparov,
A. Xodjiyev,
A.U. Rashidov,
R.X. Nabiullin,
S.R. Davletmuratov,
O.E. Mamishev,
M.A. Ibragimov,
R.D. Xalmuxamedov,
B.A. Ishimov,
X.X. Atamuratov,
B.A. Satipov

Tahrir hay'ati kotibi
SH.X. Toshturdiyev

Jurnalning telegram kanali

SPORT MASHG'ULOTLARI: TEXNIKA, TAKTIKA, USULIYAT SPORTS TRAINING: TECHNIQUE, TACTICS, METHODOLOGY	
ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ	
Р.Д. Халмухамедов – Сравнительный анализ выступления сборной Узбекистана по боксу на чемпионатах мира 2025 года (Ливерпуль и Дубай).	3
Ш.Т. Исеев – Методология управления подготовкой футболистов с использованием современных технологий.	7
Sh.F. Tulaganov., J.O'. Parpieva – “To'p marraga” o'yini orqali o'quvchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyati.	11
Ш.Ш. Газиев., С.З. Нуруллаев – Особенности формирования и совершенствования технико-тактической подготовки в самбо и дзюдо.	16
B.A. Ishimov – Brass usulida suzuvchilarning oyoq kuchini rivojlantirish uchun mashqlar majmuasini tadqiq etish.	19
O.R. Igamberdiyev – Turli yoshdagi futbolchilar texnik-taktik tayyorgarligini baholash va boshqarishning pedagogik mexanizmlari.	22
X.M. Toshpulatov., B.B. Bakirov – Voleybolchilarda sakrash faoliyati samaradorligini oshirishda vaziyatli mashqlar asosida sakrash chidamkorligini rivojlantirish.	25
X.X. Qurbonov – O'rta masofalarga yuguruvchilar sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida sport formasini rivojlantirish mexanizmi.	28
G'.N. Ernazarov., R.R. Majidov – Boks sport turi bilan shug'ullanuvchilarda muvozanat saqlash mexanizmini tahlillari.	31
D.A. Alimova – Sportchi-talabalarini professional boksning turli jihatlariga bo'lgan munosabatini o'rganish natijalari.	34
A.A. Boltayev – Maxsus ish qobiliyatining sakrovchanlik komponentlari orqali voleybolchilar tayyorgarligini tahlil qilish.	39
C.A. Юнусов – Сравнительная эффективность традиционной и экспериментальной моделей тренировочного процесса у пара пауэрлифтеров высокой квалификации.	42
U.Sh. Valixonov – Maxsus tibbiy guruhlariga mansub talabalar sonining ortish tendensiyalari va sog'lomlashtiruvchi atletik gimnastikaning optimal turlari.	45
S.E. Qodirov – Malakali dzyudochilarda maxsus kuch va tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.	49
A.A. Yakubov – Yosh basketbolchilarning tezkor-kuch tayyorgarligini differensiyali yondoshuv asosida takomillashtirish.	53
I.I. Islomov – 16–17 yoshli futbolchilarning texnik-taktik harakatlarini rotatsion mashg'ulotlar orqali rivojlantirishning ahamiyati.	56
K.A. Yuldasheva – Yosh sportchi qizlarda disk uloqtirish natijalariga antropometrik ko'rsatkichlarning ta'sirini statistik tahlil asosida baholash.	60

Shu sababli mazkur mutaxassislar zamonaviy voleybolda sakrovchanlik va sakrash chidamkorligini rivojlantirish eng dolzarb muammolardan biriga aylanganini e'tirof etadilar. Ularning ta'kidlashicha, voleybolchilarda ushbu jismoniy sifatlarni jadal sur'atlarda rivojlantirish uchun, avvalo, hujum zarbasini bajarishga qaratilgan sakrash texnikasining ustuvor komponentlariga e'tibor qaratish zarur.

Jumladan, sakrashning tayanch fazasida oyoqlarning bukilish burchagi 90–110° atrofida bo'lishi optimal deb hisoblanadi. Oyoqlarni eksentrik rejimda bukish (amortizatsion kuchlanish) jarayonida gavda va boshning oldinga egilishi, qo'llarning orqaga yoysimonsimon harakatlantirilishi hamda maksimal amplitudada orqaga olinishi muhim ahamiyatga ega.

Keyingi bosqichda oyoqlarni konsentrik rejimda (yenguvchi fazada) faol yozish bilan bir vaqtda gavda, bosh va qo'llarning sinxron siltanishi hisobiga inertsiya kuchi hosil qilinadi. Ushbu harakatlarning muvofiqlashtirilgan holda bajarilishi sakrash balandligini oshirishga, hujum zarbasi samaradorligini yaxshilashga hamda umumiy sakrovchanlik ko'rsatkichlarining ortishiga xizmat qiladi.

Xulosa. Har bir mashg'ulotda mashqlarni turli tezlik va shiddatda bajarish mumkin. Tayyorgarlik siklining 1-, 2- va 3-bosqichlarida mashqlar hajmi bosqichma-bosqich kamaytirilib, ularning shiddati oshirib

boriladi. Seriyalar orasida 1–2 daqiqalik tanaffus belgilanishi tavsiya etiladi. Takrorlash seriyalari sonini 5–6 martagacha yetkazish mumkin.

Fikrimizcha, tavsiya etilayotgan takrorlov metodidan tashqari interval (oraliq) hamda maksimal (imkon qadar yuqori shiddatli) metodlardan ham foydalanish maqsadga muvofiqdir. Yuqorida qayd etilgan mualliflar sakrovchanlik va sakrash chidamkorligini rivojlantirish bo'yicha berilgan tavsiyalarida yuklamalarning asosiy parametrlarini (takrorlar soni, shiddati va davomiyligi), mashqlar turlari va ularning tizimli katalogini, shuningdek nazorat qilish hamda baholash testlarini ham ko'rsatib o'tganlar.

Mazkur jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayonida takrorlov metodi bilan bir qatorda aylanma mashq metodi hamda qo'shma (kompleks) metodlardan foydalanish samarali ekanligi ta'kidlangan.

Adabiyotlar:

1. Ashurkova, S. F. (2020). Teoriya i metodika voleybola [Textbook]. Tashkent: O'zkitobsavdonashriyoti.
2. Akulich, L. I., Pulatov, A. A., & Ashurkova, S. F. (2021). Sportivnye i podvizhnye igry (Voleybol) [Study guide]. Chirchik: Uzbek State University of Physical Culture and Sport.
3. Belyaev, A. V., & Bulykina, L. V. (2011). Voleybol: teoriya i metodika trenirovki. Moscow: TVT Division.
4. Toshpulatov, X. M. (2025). Voleybolchilarda o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab harakatlanish tezkorligini rivojlantirish va uni kompyuterlashirilgan uskuna yordamida baholash. Tashkent: Makon Savdo Print.

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
X.X. QURBONOV¹

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Chirchiq shahri, O'zbekiston

<https://orcid.org/0009-0006-9093-1651>

[10.65149/fansport.2026.v9i2.a008](https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i2.a008)

O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILAR SPORT MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISH BOSQICHI IKKINCHI YILIDA SPORT FORMASINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI

Annotatsiya

В данной статье подробно освещены данные, полученные в результате внедрения в практику методики поэтапного применения тренировочной программы, направленной на поэтапное совершенствование спортивной формы бегунов на средние дистанции, занимающихся на втором году этапа совершенствования спортивного мастерства.

Ключевые слова. Тренировка, осенне-зимний подготовительный этап, весенне-летний подготовительный этап, спортивная форма, средства, метод.

Tadqiqot ishining dolzarbligi. Dunyo miqyosida yengil atletika sport turi bo'yicha musobaqalarda raqobatning geografik jihatdan kengayib yildan yilga muso-

Abstract

Mazkur maqolada sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida shug'ullanuvchi o'rta masofalarga yuguruvchilar sport formasini bosqichli takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulot dasturini bosqichli qo'llash uslubiyatini amaliyotga tatbiq etish natijasida olingan ma'lumotlar batafsil yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Mashg'ulotlar, kuzgi-qishki tayyorgarlik bosqichi, bahorgi-yozgi tayyorgarlik bosqichi, sport formasi, vosita, uslub.

This article details the data obtained as a result of the implementation of the methodology for the phased application of the training program aimed at the phased improvement of the sports form of middle-distance runners in the second year of the stage of improving sportsmanship.

Keywords. Training, autumn-winter preparatory stage, spring-summer preparatory stage, sports form, means, method.

baqa natijalarining o'sib borishi sportchilar tayyorlash tizimiga yangi texnologiya va samarali dasturlar asosida doimiy takomillashtirib borishni taqozo etmoqda.

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Yengil atletikaning o'rta masofaga yugurish turida yuqori malakali sportchilarni tayyorlash ko'p yillik pedagogik jarayon bo'lib, sport mashg'ulotlarini bosqichli tashkil etish, yuklamalarni oqilona rejalashtirish hamda boshqarishni zamonaviy tizimlarini yaratishni talab etmoqda [1, 2].

O'rta masofalarga yugurish turida sportchilar sport formasiga kirib olingandan keyin, uni butun mas'uliyatli musobaqalar davomida saqlab turish va sport yutuqlariga erishishga aylantirish vazifasi paydo bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, sport formasi - bu faqat holatgina emas, balki jarayon hamdir - sportda yutuqlarga erishishga tayyor ekanlikni ko'rsatuvchi barcha fazilat, malaka, mahoratlarni uzluksiz takomillashtirib boruvchi jarayonni tashkil etadi [3, 4, 5].

Tadqiqotning maqsadi sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida shug'ullanuvchi o'rta masofalarga yuguruvchilar sport formasini takomillashtirishda yuklamalarni bosqichli taqsimlash orqali samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

- sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida shug'ullanuvchi o'rta masofalarga yuguruvchilar yillik yuklamalarini bosqichli taqsimlash;
- sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida shug'ullanuvchi o'rta masofalarga yuguruvchilar yuklamalarini bosqichli taqsimlash samaradorligini tahlil qilish.

Tadqiqot usullari. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, tadqiqotni tashkil qilish, pedagogik tajriba, matematik-statistik usullar va olingan natijalar tahlili.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. O'rta masofalarga yuguruvchilar sport takomillashuv guruhi ikkinchi yilida umumiy yuklamalar hajmi 1352 soatni tashkil etadi. Ushbu guruhga 17-18 yoshli sportchilar qabul qilinadi. Ushbu guruhda quyidagi vazifalar hal etiladi. Sportchilarni sog'lig'ini mustahkamlash, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish, tanlangan sport turlaridan texnik-taktika tayyorgarlikka ega bo'lish, musobaqa qoidalarini bilishga, texnikani yanada takomillashtirish hamda sport ustaligiga nomzod (SUN) va sport ustasi (SU) talablarini bajarishi talab etiladi.

Sport mahoratini takomillashtirish bosqichida sport formasini takomillashtirishda uch bosqichli shakllantirishda guruhlar uchun ajratilgan o'quv soatlaridan kelib chiqqan holda bosqichli taqsimlash uslubiyati asosida yondashildi (1, 2, 3-jadvallarga qarang).

1-jadval

Sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida o'rta masofalarga yuguruvchilarning sport formasini uch bosqichli takomillashtirish metodikasini kuzgi-qishki tayyorgarlikda qo'llash mexanizmi

Mikrosikl turi	Uzunlik davomligi	Masofa	Vazifalar	Yuklama davomligi	Shaklar tuzilishi	Yugurish masofasi	Intensivlik darajasi	Tashkil etilish tarixi
Kuzgi-qishki tayyorgarlik davri (oktabr - yanvar)								
Fundamental tayyorgarlik bosqichi								
Tortvchi	2 hafta	Bosqich tayyorgarlik bosqichi	1-Quy tayyorgarlik bosqichi 2-Intensiv o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	10-12 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Hajati	2 hafta	Bosqich tayyorgarlik bosqichi	1-Jismoniy tayyorgarlik bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Riqlashtirish	2 hafta	Bosqich tayyorgarlik bosqichi	1-Flu o'qitish bosqichi 2-Flu o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	6-8 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Kuzgi-qishki tayyorgarlik davri (fevral - mart)								
Zarbob	1 hafta	Musobaqalar tayyorgarlik bosqichi	MFT o'qitish bosqichi TTT o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	4-5 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Musobaqa oldi	2 hafta	Musobaqalar tayyorgarlik bosqichi	MFT o'qitish bosqichi TTT o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	4-5 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Kuzgi-qishki tayyorgarlik davri (aprel - may)								
Musobaqa	2 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-Yuqori darajadagi umumiy tayyorgarlik bosqichi 2-Musobaqa shartlarini o'rganish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	3 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Zarbob	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-Yuqori darajadagi umumiy tayyorgarlik bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	3 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Ushbu mavzuni	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-Yuqori darajadagi umumiy tayyorgarlik bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	4 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Hilovchi	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-O'qitish qismini o'rganish bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	3 km	Ta'lim berish bosqichi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
O'rik	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-O'qitish qismini o'rganish bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	3 km	Ta'lim berish bosqichi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash

2-jadval

Sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida o'rta masofalarga yuguruvchilarning sport formasini uch bosqichli takomillashtirish metodikasini qishki-bahorgi tayyorgarlikda qo'llash mexanizmi

Mikrosikl turi	Uzunlik davomligi	Masofa	Vazifalar	Yuklama davomligi	Shaklar tuzilishi	Yugurish masofasi	Intensivlik darajasi	Tashkil etilish tarixi
Qishki-bahorgi tayyorgarlik davri (oktabr - yanvar)								
Fundamental tayyorgarlik bosqichi								
Hajati	2 hafta	Bosqich tayyorgarlik bosqichi	1-Jismoniy tayyorgarlik bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	10-12 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Riqlashtirish	2 hafta	Bosqich tayyorgarlik bosqichi	1-Flu o'qitish bosqichi 2-Flu o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Zarbob	1 hafta	Musobaqalar tayyorgarlik bosqichi	MFT o'qitish bosqichi TTT o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	10-12 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Musobaqa oldi	2 hafta	Musobaqalar tayyorgarlik bosqichi	MFT o'qitish bosqichi TTT o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Qishki-bahorgi tayyorgarlik davri (fevral - mart)								
Musobaqa	2 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-Yuqori darajadagi umumiy tayyorgarlik bosqichi 2-Musobaqa shartlarini o'rganish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	10-12 km	Sog'aytirish bosqichi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Zarbob	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-Yuqori darajadagi umumiy tayyorgarlik bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Hilovchi	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-O'qitish qismini o'rganish bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	10-12 km	Ta'lim berish bosqichi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
O'rik	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-O'qitish qismini o'rganish bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Ta'lim berish bosqichi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Qishki-bahorgi tayyorgarlik davri (aprel - may)								
O'rik	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-O'qitish qismini o'rganish bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	3-5 km	Ta'lim berish bosqichi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash

3-jadval

Sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida o'rta masofalarga yuguruvchilarning sport formasini uch bosqichli takomillashtirish metodikasini bahorgi-yozgi tayyorgarlikda qo'llash mexanizmi

Mikrosikl turi	Uzunlik davomligi	Masofa	Vazifalar	Yuklama davomligi	Shaklar tuzilishi	Yugurish masofasi	Intensivlik darajasi	Tashkil etilish tarixi
Bahorgi-yozgi tayyorgarlik davri (oktabr - yanvar)								
Fundamental tayyorgarlik bosqichi								
Tortvchi	2 hafta	Bosqich tayyorgarlik bosqichi	1-Quy tayyorgarlik bosqichi 2-Intensiv o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Hajati	2 hafta	Bosqich tayyorgarlik bosqichi	1-Jismoniy tayyorgarlik bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Riqlashtirish	2 hafta	Bosqich tayyorgarlik bosqichi	1-Flu o'qitish bosqichi 2-Flu o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Zarbob	1 hafta	Musobaqalar tayyorgarlik bosqichi	MFT o'qitish bosqichi TTT o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Musobaqa oldi	2 hafta	Musobaqalar tayyorgarlik bosqichi	MFT o'qitish bosqichi TTT o'qitish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Bahorgi-yozgi tayyorgarlik davri (fevral - mart)								
Musobaqa	2 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-Yuqori darajadagi umumiy tayyorgarlik bosqichi 2-Musobaqa shartlarini o'rganish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Zarbob	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-Yuqori darajadagi umumiy tayyorgarlik bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Ushbu mavzuni	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-Yuqori darajadagi umumiy tayyorgarlik bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Qo'ng'iroq (gizmat) dan olib tashlanadi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
Hilovchi	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-O'qitish qismini o'rganish bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Ta'lim berish bosqichi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash
O'rik	1 hafta	Sportchilarning ma'naviyatini oshirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash	1-O'qitish qismini o'rganish bosqichi 2-Sport formasini kash etish va yuqori natijalarga erishish bosqichi	TQ 12-20 daq. AQ 20-30 daq. YQ 10-15 daq.	141-150 zarf. 151-160 zarf. 80 zarf.	8-10 km	Ta'lim berish bosqichi	Sportchilarning ma'naviyatini o'zgartirish va ularni o'qitish uchun tayyorlash

Biz yuqorida tajriba guruhi sinaluvchi sportchilari bilan o'tkazilgan tadqiqotimizda aynan mashg'ulot jarayonida tayyorgarlik haftasi, rivojlantiruvchi, va maxsus musobaqa oldi tayyorgarlik mikrosikllari bo'yicha mashg'ulotlarda olib borildi.

Yillik tayyorgarlik siklida o'rta masofaga yuguruvchilarning mashg'ulot maqsad va vazifalari, mashg'ulot davrlari va mavsumga qarab mazmun hamda shakl jihatidan rang - barang bo'lishi lozim. Mashqlarning murakkabligi, hajm va shiddati, soni, vaqt, mavsum va sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga qarab o'zgarishi hisobga olindi.

Sport mahoratini takomillashtirish bosqichidagi 17 yoshli o'rta masofalarga yuguruvchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari asosiy statistik xarakteristikalarini tadqiqot boshi va oxiridagi qayd etilgan natijalar bo'yicha umumiy tahlili: 1-100 metr yugurish (soniya), 2-200 metr yugurish(soniya), 3-400 metr yugurish(soniya), 4-600 metr yugurish (soniya), 5-800 metr yugurish (soniya), 6-1000 metr yugurish (soniya), 7-1500 metr yugurish (soniya), 8-Joydan turib uzunlikka sakrash (sm), 9-3 hatlab uzunlikka sakrash (sm) testlari bo'yicha testlari bo'yicha AF-absolyut o'sish TG 33,89 % va NG 18,67 % NF-nisbiy o'sish TG 14,45 % va NG 8,58 % qayd etilib sezilarli farq kuzatildi bu ishlab chiqilgan metodika samaradorligi yuqori ekanligini asoslab berdi (4-jadval, 1-rasmga qarang).

4-jadval

Sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida o'rta masofalarga yuguruvchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari tahlili (n=24)

T/r	Nazorat testlari	Guruhlar	Tadqiqot boshi			Tadqiqot oxiri			Testlarning ishonchlilik ko'rsatkichlari			
			\bar{x}	σ	V, %	\bar{x}	σ	V, %	AO*	NO*	t	P
1	100 metrga yugurish (soniya)	TG	14,12	1,69	11,97	12,33	1,37	11,11	1,79	12,68	2,85	<0,01
		NG	14,27	1,66	11,60	13,15	1,51	11,48	1,12	7,85	1,73	>0,05
2	200 metrga yugurish (soniya)	TG	29,03	3,77	12,99	25,87	3,15	12,16	3,16	10,89	2,23	<0,05
		NG	29,62	3,73	12,59	27,09	3,37	12,44	2,53	8,54	1,74	>0,05
3	400 metrga yugurish (soniya)	TG	58,84	6,46	10,98	49,78	5,04	10,12	9,06	15,40	3,83	<0,001
		NG	57,36	6,07	10,58	52,43	5,48	10,45	4,93	8,59	2,09	<0,05
4	600 metrga yugurish (soniya)	TG	92,03	11,03	11,99	80,41	8,93	11,11	11,62	12,63	2,84	<0,01
		NG	91,01	10,57	11,61	83,81	9,60	11,45	7,20	7,91	1,75	>0,05
5	800 metrga yugurish (soniya)	TG	189,55	20,76	10,95	167,63	16,95	10,11	21,92	11,56	2,83	<0,01
		NG	193,37	20,44	10,57	179,82	18,71	10,43	14,05	7,27	1,76	>0,05
6	1000 metrga yugurish (soniya)	TG	212,88	27,55	12,94	183,85	22,29	12,12	29,03	13,64	2,84	<0,01
		NG	211,72	26,63	12,58	193,63	24,13	12,46	18,09	8,54	1,74	>0,05
7	1500 metrga yugurish (soniya)	TG	308,84	37,00	11,98	269,92	30,00	11,11	38,92	12,60	2,83	<0,01
		NG	305,62	35,41	11,59	281,72	32,23	11,44	23,90	7,82	1,73	>0,05
8	Joydan turib uzunlikka sakrash (sm)	TG	187,17	20,53	10,97	221,79	22,52	10,15	34,62	18,50	3,94	<0,001
		NG	190,46	20,13	10,57	208,45	21,79	10,45	17,99	9,45	2,10	<0,05
9	Joydan turib uzunlikka 3 hatlab sakrash (sm)	TG	698,56	90,73	12,99	853,47	103,48	12,12	154,91	22,18	3,90	<0,001
		NG	694,04	87,29	12,58	772,28	96,22	12,46	78,24	11,27	2,09	<0,05
O'rta o'rtacha o'sish			TG			NG			33,89	14,45		
									18,67	8,58		

1-rasm. Sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida o'rta masofalarga yuguruvchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini tadqiqot davomidagi o'zgarishi dinamikasi % nisbatida

O'rta masofaga yuguruvchilar yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari uchun rejalashtirilgan mikrosikllar yukalamalarini bosqichli holda qo'llash orqali o'tkazilgan tadqiqotimizda tortuvchi, hajmli, rivojlantiruvchi, maxsus musobaqa oldi va qishki musobaqa mikrosikllarida olib borildi hamda olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, tadqiqotdan kutilgan samaradorlikka erishganligimizni asoslab berishga imkon berdi.

Xulosalar. Sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida shug'ullanuvchi o'rta masofalarga yuguruvchilar sport formasini bosqichli takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulot dasturini bosqichli qo'llash uslubiyatini amaliyotga tatbiq etish samaradorligi $P < 0,001$ ga teng bo'ldi. Pedagogik tadqiqot natijalaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, o'rta masofalarga yuguruvchilar sport formasini yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarining musobaqalar davrida barqaror ushlab turishda sport turining xususiyatlari va sportchilar malakasini hisobga olgan holda yondashish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. Bondarchuk, A. P. (2007). Upravlenie trenirovochnym protsessom sportsmenov vysokogo klassa. Moscow: Olimpiya Press.
2. Olimov, M. S. (2023). Yugurish turlarida yengil atletikachi talabalarni tayyorlashning ilmiy-pedagogik asoslari (yugurish turlari misolida) (DSc dissertation). Chirchiq: O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.
3. Kurbonov, K. (2024). The effectiveness of the phased application of a set of special exercises aimed at improving athletic fitness during the annual training of middle-distance runners. Eurasian Journal of Sport Science, 1(1), 38–43. <https://ejass.uz>
4. Kurbonov, K. (2024). Effectiveness of improving the sports performance of middle-distance runners in the process of training sessions of one-year preparation. Eurasian Journal of Sport Science, 1(2), 231–234. <https://ejass.uz>
5. Qurbonov, X. X. (2024). O'rta masofalarga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari jarayonida sport formasini takomillashtirish samaradorligi (PhD dissertation). Chirchiq: O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.